

Dampak Psikologis Akibat Bencana Alam di Palu

Dwi Irza Humairoh

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 05, 2025

Revised August 26, 2025

Accepted September 06, 2025

Available online September 09, 2025

Kata Kunci:

Palu, Bencana, Psikologis

Keywords:

Palu, Disaster, Psychological

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 memberikan dampak multidimensional, mulai dari kerusakan fisik, kerugian ekonomi, hingga masalah psikologis yang mendalam. Lebih dari dua ribu jiwa meninggal, ribuan luka berat, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal, sementara banyak korban mengalami trauma, kecemasan, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis bencana Palu 2018 serta meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pemulihan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur, keterbatasan bantuan, serta kehilangan keluarga dan mata pencaharian memperparah kondisi mental korban. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi manajemen bencana menjadi hambatan pemulihan. Kesimpulannya, bencana Palu 2018 tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesiapsiagaan, psikososial terintegrasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat

edukasi bencana, serta layanan psikososial terintegrasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa depan.

ABSTRACT

The earthquake and tsunami that struck Palu City on September 28, 2018 had a multidimensional impact, ranging from physical damage and economic losses to profound psychological problems. More than two thousand people died, thousands were seriously injured, and tens of thousands lost their homes, while many victims suffered trauma, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD). This study aims to analyze the psychological impact of the 2018 Palu disaster and review the factors that influence community recovery. The method used is a literature study by examining various scientific sources and related official reports. The results of the analysis show that infrastructure damage, limited assistance, and the loss of family and livelihoods exacerbated the mental condition of the victims. In addition, limited resources and weak disaster management coordination became obstacles to recovery. In conclusion, the 2018 Palu disaster not only caused physical losses but also long-term psychological trauma. Therefore, it is necessary to improve preparedness, disaster education, and integrated psychosocial services to strengthen community resilience in facing future disasters.

1. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga akan mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang didapat akan peristiwa tersebut. Kota Palu merupakan salah satu kawasan yang masih aktif di Indonesia dikarenakan dilalui segmentasi sesar yang sangat berpotensi akan mengakibatkan gempa bumi kuat, yaitu Sesar Palu-Koro yang memanjang dari kota Palu ke arah bagian selatan hingga ke tenggara, Jika ditinjau dari kedalaman gempa bumi yang dialami, aktivitas gempa bumi yang terjadi berada di kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer yang aktivitasnya dapat berisiko akan terjadinya tsunami (Sarapang *et al*, 2019).

Bencana alam yang terjadi pada 28 september 2018 di Palu dengan bermula terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 7,5 skala Richter terjadi pada pukul 18:42 WITA. Episentrum gempa bumi yang terjadi berada di kedalaman 10 km dibawah permukaan bumi berjarak 70 km

*Corresponding author

E-mail addresses: irzahm10@gmail.com

dari kota Palu. Menyebabkan kerusakan parah infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut dengan disusul tsunami yang datang dari Teluk Palu setinggi 3-5 meter. Hal ini membuat kehancuran lebih lanjut pada bangunan, rumah, dan infrastruktur di sepanjang pantai tersebut dan memakan banyak korban (Amiruddin & Lumbaa, 2024)

Bencana alam yang terjadi ini akibat aktivitas sesar Palu Koro memporak-porandakan sejumlah wilayah di daerah tersebut. Aktivitas ini merupakan deformasi struktur sesar dengan arah mendatar yang akan menimbulkan adanya tsunami yang melanda Kota Palu yang berada di Teluk Palu. Deformasi merupakan sebuah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda yang dapat diketahui dengan melalui survei deformasi dan geodinamika. Dalam survei ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari konvensional sampai dengan yang termutakhir. Pada metode konvensional dengan menggunakan instrumen *theodolit* ataupun sipat datar. Seiring perkembangan teknologi metode konvensional ini mulai ditinggalkan kemudian hanya menggunakan sistem satelit yang berupa konstelasi satelit untuk menentukan posisi maupun satelit penangkapan citra untuk penginderaan jauh. Maka pada bencana alam ini tidak hanya tsunami yang terjadi, akan tetapi deformasi struktur sesar juga menyebabkan likuifaksi di daerah petobo dan balaroa (Ratode *et al*, 2021).

Pada bencana alam ini memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat yang tinggal di Palu. Bagi masyarakat yang dapat mengatasi sendiri dampak bencana, dapat bertahan hidup, dan pulih dapat disebut sebagai masyarakat aman. Masyarakat aman bukan hanya dapat mengatasi bencana tetapi juga menghadapi potensi gangguan yang berdampak secara keseluruhan. Masyarakat aman ini terjadi karena masyarakat tersebut memahami hakikat bencana yang didapat dari konseling, penyuluhan, dan pelatihan yang didapatkan sebelum terjadinya bencana. Kegiatan tersebut dilakukan memerlukan tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan penyuluhan penanggulangan bencana dengan menggunakan simulasi (Laeasaty & Aprilia, 2024).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu bencana alam yang terjadi di Palu pada tahun 2018 ini diakibatkan karena adanya deformasi struktur sesar yang mendatar yang menimbah berbagai wilayah di kota Palu. Hal ini berawal dari adanya gempa bumi dengan kekuatan 7,5 skala Richter yang disusul dengan tsunami berasal dari Teluk Palu dengan ketinggian 3-5 meter. Bencana alam ini mengakibatkan banyaknya kerugian baik itu dalam hal infrastruktur, kesehatan fisik, maupun kesehatan jiwa para masyarakat yang tinggal di Kota Palu. Bencana ini juga memiliki kisah mengerikan yang terjadi pada teman penulis hingga sulit untuk dilupakan dan kejadian tersebut membuat ketakutan bagi para masyarakat di Sulawesi sehingga ketika terjadi gempa pada saat gempa bumi yang terjadi kembali membuat mereka menjadi ketakutan dan membekas oleh mereka. Kejadian ini membuat penulis ingin mengetahui apa saja dampak yang diterima dari bencana alam di Palu pada tahun 2018.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi BNPB, artikel penelitian, serta kajian akademik yang membahas gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu tahun 2018. Literatur yang dipilih dianalisis untuk menggambarkan kronologi kejadian, dampak fisik dan psikologis pada masyarakat, serta kendala manajemen bencana yang dihadapi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk kondisi psikologis korban serta upaya mitigasi dan pemulihan yang relevan.

3. PEMBAHASAN

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor alam, faktor non-alam, maupun manusia sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, korban jiwa, kerusakan lingkungan infrastruktur, dan memberikan dampak secara psikologis hingga fisik yang membekas (Amiruddin *et al*, 2024). Bencana alam merupakan hal yang ditakuti oleh masyarakat dimanapun berada dikarenakan bencana alam ini akan mengalami kehancuran, kehancuran, kehilangan, dan kesengsaraan membuat manusia dan tempat yang mengalami bencana akan

menjadi porak poranda dan hancur lebur akibat bencana alam tersebut. Maka, pengungsi merupakan hal utama yang perlu diperhatikan adalah manusia yang dilihat dari segi pemenuhan sandang, pangan, dan papan untuk keberlangsungan hidup mereka. Bukan hanya itu saja yang perlu diperhatikan akan tetapi kesehatan fisik dan mental juga harus diperhatikan pada pengungsi akibat dampak dari kejadian bencana alam tersebut. (Tisyani & Kalfia, 2024).

Kota Palu terletak pada dataran lembah dan teluk palu yang memiliki ketinggian dengan rata-rata 0-700 meter diatas permukaan laut dengan posisi berada di $0^{\circ} 36'' - 0^{\circ} 56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 45'' - 121^{\circ} 1''$ Bujur Timur. Kota Palu memiliki luas wilayah yaitu sekitar 395,06 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 35 kelurahan. Kota Palu merupakan salah satu wilayah berkawasan seismik aktif di Indonesia dikarenakan melalui segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat yaitu Sesar Palu Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara. Hal ini ditinjau dari kedalaman gempa bumi yang aktivitasnya terdapat di zona ini tampak didominasi oleh gempa bumi terdapat di kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer yang membuat aktivitas tersebut akan berisiko untuk menimbulkan tsunami. Kota Palu dan sekitarnya memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami yang terbukti bahwa pernah terjadi pada tahun 1927 di Palu, tahun 1968 di Tambu, tahun 1996 di Toli-Toli dan Palu dan terakhir kali pada september 2018 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah (Sarapang *et al*, 2019)

Pada tanggal 28 September 2018 bermula dari pukul 18:42 WITA dengan berkekuatan yaitu 7,5 skala Richter. Episentrum gempa bumi yang terjadi di Palu ini berada di kedalaman sekitar 10 km dibawah permukaan laut, sekitar 70 km dari kota Palu yang gempa buminya menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan bangunan di wilayah sekitaran Palu. Setelah gempa bumi ini beberapa menit kemudian disusul oleh tsunami dengan ketinggian 3-5 meter yang melanda garis pantai Teluk Palu (Amiruddin *et al*, 2024). Pada bencana ini berdasarkan data dari BNPB tanggal 7 November 2018 terdapat korban jiwa yang meninggal 2.096 jiwa, korban yang hilang sebanyak 1.373 jiwa, luka berat dan dirawat inap 4.438 jiwa, luka ringan dan rawat jalan 83.122 jiwa,serta pengungsi sebanyak 1173.553 jiwa. Hal ini juga menghancurkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak ada Rumah Sakit 1 unit, Puskesmas 50 unit, Pustu 18 unit, Poskesdes 5 unit yang memiliki tingkat kerusakan yaitu 12 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 42 unit rusak ringan. Bukan hanya fasilitas kesehatan saja yang rusak akan tetapi infrastruktur seperti jalan, rumah penduduk, bangunan kantor, hotel termasuk juga sekolah mengalami kerusakan. (Rayuni & Triana, 2024).

Kerusakan ini diakibatkan karena adanya aktivitas berupa deformasi struktur sesar arah mendatar. Deformasi tanah merupakan perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda. Deformasi ini menimbulkan adanya tsunami yang melanda kota Palu yang berada di teluk palu. hal ini tidak hanya tsunami yang terjadi akibat deformasi struktur sesar tanah menyebabkan likuifaksi di daerah Petobo dan Balaroa. Likuifaksi ini disebabkan oleh gempa bumi yang dapat berakibat pada empat jenis kegagalan tanah, yaitu:

1. Hilangnya daya dukung tanah.
2. Pergerakan osilasi permukaan tanah dimana kemiringan tanah $<0,1\%$
3. Penyebaran lateral dimana kemiringan tanah antara $0,1\%$ dan 5%
4. Gerakan tanah tipe aliran dimana kemiringan tanah lebih dari 5%

Likuifaksi ini menimbulkan akibat yang sangat besar terjadi di Balaroa kerusakan yang meliputi area sekitar 34,5 Ha dan keliling 2,5 km, sedangkan di Petobo mengalami kerusakan meliputi area sekitar 158 Ha dengan keliling 6,58 km. Menurut Tim Pusat Studi Gempa Nasional, likuifaksi terjadi di daerah Petobo dan Balaroa ditunjukkan dengan adanya tumpukan tanah yang sudah membeku dan teralirakan membentuk gundukan tanah yang sudah tercampur dengan material lainnya kemudian gundukan tanah ini membentuk pola gerakan dari arah timur ke arah barat (Ratode *et al*, 2021)

Dampak bencana alam mengakibatkan sulitnya menyalurkan bantuan akibat 12 titik jalan vital dan jembatan terbesar di Palu yaitu Jembatan Kuning atau Jembatan Ponulele juga rusak berat. Hal ini menjadi hambatan dan butuh beberapa waktu untuk sampai memberikan bantuan. Bantuan terhambat ini menyulitkan menyelamatkan korban selain itu alat medis dan pasokan makanan yang terbatas di lokasi memperburuk kondisi pengungsian (Lede & Tidore, 2024).

Pada penelitian Larasaty dan Aprilia bahwa bencana alam dari gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Donggala mempengaruhi kesejahteraan psikologis para korban yang memiliki dampak yaitu berupa trauma mendalam, kecemasan dan gangguan stress pasca trauma (PTSD) yang dialami sebagian besar korban. Hal ini diperburuk lagi oleh kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, dan mata pencaharian para korban. (Larasaty & Aprilia, 2024).

Terdapat juga pada penelitian Muhammad Fauzi dan Mussadun (2021) mengidentifikasi bahwa dampak gempa dan tsunami yang terjadi pada Palu di bagian Pesisir Lere memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dampak ekonomi ini yaitu kerusakan aset dengan berupa rumah, bangunan komersial, infrastruktur kritis, kerugian bisnis serta hilangnya mata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan. Dampak Sosial di Pesisir Lere mengakibatkan kerusakan orang dengan cedera dan mati, mendapatkan gangguan makanan dan pasokan bahan bakar, gangguan layanan kesehatan serta penyediaan kesejahteraan, kehilangan masyarakat yang mengakibatkan trauma serta hilangnya pelayanan kebersihan. Hal ini berdampak pada gangguan psikososial, sosial-demografis, dan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekitar palu (Fauzi&Mussadun, 2021).

Berdasarkan penelitian Rahmadani, dkk (2022) mengenai “Mitigasi Bencana Kawasan Pesisir Kota Palu” yang menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini masih memiliki Planning yang belum maksimal, karena masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target. *Directing* belum sepenuhnya memahami Garis komando, serta masih terdapat ego sektoral sehingga proses penanganan bencana menjadi lambat. Budgeting masih kurang, dimana biaya dipadatkan dalam artian melakukan 2 kegiatan dengan satu dana. Faktor yang menghambat manajemen adalah kurangnya SDM yang handal, kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, sedangkan banyaknya dukungan dari pihak luar menjadi pendorong. (Rahmadani *et al*, 2022)

4. SIMPULAN DAN SARAN

Bencana alam di Palu pada tahun 2018, berupa gempa bumi dan tsunami, memberikan dampak yang sangat besar terhadap aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat di wilayah tersebut. Korban mengalami kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, serta trauma mendalam yang memengaruhi kesehatan mental dan psikososial mereka. Dampak psikologis yang paling nyata meliputi trauma, kecemasan, stres pasca trauma (PTSD), serta gangguan psikologis lainnya yang terus membekas bahkan setelah kejadian bencana. Kurangnya perencanaan yang maksimal dan keterbatasan sumber daya dalam penanganan bencana menjadi faktor penghambat dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan manajemen bencana secara menyeluruh agar masyarakat mampu menghadapi dan pulih dari bencana secara psikologis maupun fisik. Semoga harapan ke depan, manajemen penanggulangan bencana dapat lebih optimal sehingga dampak negatif bagi masyarakat dapat diminimalisasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Rayuni Larasaty, A.Z. and Aprilia, T. (2024) Pengaruh gempa bumi dan tsunami Palu- Donggala tahun 2018 terhadap kesejahteraan psikologis korban. Available at: https://www.researchgate.net/publication/381259214_PENGARUH_GEMPA BUMI_DAN_TSUNAMI_PALU_DONGGALA_TAHUN_2018_TERHADAP_KESEJAHTERAAN_PSIKOLOGIS_KORBAN (Accessed: 24 June 2025).
- Pangaribuan, H. (2021) ‘Hubungan stress dengan hipertensi pasca gempa dan tsunami di lokasi pengungsian Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara’, Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan,15(1),pp. 71–75. Available at: <https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/IJK/article/view/433> (Accessed: 24 June 2025).
- Amiruddin, A. and Lumbaa, Y. (2024) ‘Kehancuran dan Harapan Baru: Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah 2018’, TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 2(3), pp. 252–259. doi: 10.47861/tuturan.v2i3.1108.
- Tisyani, A.D.K. (2023) ‘Analisis gejala trauma akibat bencana alam’, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI), 2(1). doi: 10.59435/gjmi.v2i1.254. Available

- at: <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/254/249/1039>
(Accessed: 24 June 2025).
- Ratode, H.K., Nugroho, T. and Sufyandi, Y. (2021) 'Analisis perubahan bidang tanah terdaftar akibat gempa bumi dan likuifaksi Palu tahun 2018', *Tunas Agraria: Jurnal Ilmu Pertanahan*, 4(1), pp. 83-96. Available at: <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/136/132/202>
(Accessed: 24 June 2025).
- Sarapang, H.T., Rogi, O.H.A. and Hanny, P. (2019) 'Analisis kerentanan bencana tsunami di Kota Palu', *Spasial: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(2), pp. 432-439. doi: 10.35793/sp.v6i2.25325. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/download/25325/25010>
(Accessed: 24 June 2025).
- Fauzi, M. and Mussadun, M. (2021) 'Dampak Bencana Gempabumi dan Tsunami Pesisir Lere Kota Palu', *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(1), pp. 16-24. doi: 10.14710/pwk.v17i1.29967. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/29967/pdf> (Accessed: 24 June 2025).
- Lede, M.R.P. and Tidore, M.D. (2024) 'Analisis dampak gempa dan tsunami Pasigala (Palu-Sigi-Donggala) terhadap ekonomi masyarakat pesisir Pantai Talise Kota Palu', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), pp. 1-10. doi: 10.6578/triwikrama.v6i2.8245.
- Ramadani, A., Lolo, C.S., Fitriani, R., Algifari, M.M., Payung, A. and Kurniawan, A.A.P. (2022) 'Mitigasi bencana kawasan pesisir Kota Palu', *Sensistek: Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 5(1), pp. 61-64. doi: 10.62012/sensistek.v5i1.19409. Available at: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/SENSISTEK/article/download/19409/10723/101916> (Accessed: 24 June 2025).
- Aryuni, M. (2023) 'Post-Traumatic Stress Disorder pada penyintas bencana ganda', *Kinesik*, 10(1), pp. 113-131. doi: 10.22487/ejk.v10i1.753. Available at: <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/download/753/297> (Accessed: 24 June 2025).